

RENOVADA POBLACIÓN DE SAPOSOA E INICIO DE LA ADORACIÓN A NUESTRA PATRONA SEÑORA VIRGEN DEL CARMEN (1798-2022)

Omar Ruíz Ruíz ¹

07 de Julio de 2022

DOI: 10.13140/RG.2.2.13233.04965

Resumen

En este documento se detallará algunos pasajes históricos para la ciudad de Saposoa que concierne a la segunda fundación por habitantes “desobedientes” tantos mestizos e indígenas que desmembraron una parte de la provincia de Lamas alrededor de 1790 trayendo consigo sus costumbres y tradiciones a esta lejano valle virgen donde abundaba no solo muchos animales para el sustento de sus habitantes, sino también la zona era muy fértil para la agricultura y más aún cerca a salitreras como las que se encuentran ahora en el distrito de Sacanche la cuales eran muy valiosas como forma de pago en vista que allí no conocían las monedas; siendo así el hilo de tocuyo o lona, tabaco y cascarilla que servían para el pago de tributos a la Real Audiencia. Con el transcurrir del tiempo fue imposible obtener un título para Saposoa peor aún la aceptación para la adoración de la Virgen Nuestra Señora del Carmen, sin embargo, los nuevos pobladores continuaron con el fervor religioso a la Santa Patrona eligiéndola como protectora de dicho pueblo.

Palabras Clave: Lamas, Saposoa, Virgen del Carmen, patrona, fiesta religiosa, costumbres, Real Audiencia de Lima, Cabildo, traslación.

¹ Licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Ricardo Palma y desde el 2015 creador de contenidos históricos en el Facebook “Zapó Sua antigua” relacionados con la Amazonía peruana, principalmente en búsqueda de la historia y evolución del pueblo de Saposoa a través de los tiempos.

1. En busca del pasado

En una de las tantas visitas a bibliotecas y archivos en Lima buscando información sobre nuestro terruño tuve la suerte de toparme con un censo de 1818 que consta de ocho folios un poco descoloridos por los años y la tinta también corrida, ese tipo de documentos siempre los cojo con mucho respeto porque es una suerte, privilegio tener en tus manos un valioso documento como ese, dicho esto es obligatorio el uso de mascarillas y guantes quirúrgicos, al pasar las hojas se debe hacerlo con mucho cuidado como si fuera el pétalo de una rosa tratando de no dañarlas.

Aunque en algún momento estuve a punto de claudicar en mi búsqueda porque no encontraba información, mi primo Claus Rasmussen en una llamada desde Dinamarca me alentaba a seguir hurgando en las referencias de libros y otras fuentes, ya habían pasado creo que dos años desde que abrí “*Zapo Sua antigua*”. Mi mochila roja, mi fiel compañera desde hace muchos años para caminatas, ahora me acompaña buscando la mezquina historia de mi pueblo, en ella siempre llevo conmigo una lupa, un manual de escritura española del siglo XVI, cuadernillos para apuntes, hojas con anotaciones de preguntas que me voy haciendo mientras viajo en el bus, baterías de respaldo, dos celulares si es que de casualidad dejan tomar fotos.

2. Censo parroquial de Saposoa del 06.XII.1818

Las En dicha sala estaba acompañado del silencio sepulcral y del responsable del ambiente que está pendiente que al usuario no le crezcan las uñas y se lleve una parte de nuestra historia. En los primeros folios se alcanza a leer apellidos que aún perduran en nuestro pueblo y otras que desaparecieron como: Rengifo, Ruis, Pexes, Angulo, Gonzales, Gomes, Veintimilla, Reategui, Vasquez, Pinedo, Bela, Bardales, Panduro, Cardenas, también indígenas tributarios que vivían en nuestro vecindario con

apellidos ancestrales de nuestra zona como: Supingaua, Amasifuen, Satalaya, Ysuisa, Ysmiño, Tapullima, Lozano, Salsedo, Tanchiva, Sica, Pisco, Cachique, Saxami, Sinaragua, Pisango, Salas, Aspajo, etc. Algunos solteros, casados, viudos, párvulos y recién nacidos, haciendo un total alrededor de 1136 almas.

3. Eureka: Folio 7. Patrona Nuestra Señora del Carmen Saposoa

En este folio el júbilo era tanto que me quedé buen rato descifrando la información, con lápiz y papel empecé a calcular para dar con el año aproximado de la segunda fundación de nuestro terruño, en ella se describe que nuestro Alcalde Don José Espíritu del Castillo² y el Cabildo de Saposoa nombran como Apoderado a Don Ignacio Talamantes y Baeza³ para que represente a nuestro pueblo ante la Real Audiencia de Lima para tramitar la siguiente solicitud que a la letra dice :“ *...ala ciudad quedaron hasta aora con deseos de conseguir el título del lugar yla colocación de Nuestra Patrona que hacen 20 años que acogimos de bajo del amparo de Nuestra Señora del Carmen que celebramos en su día como Nuestra Patrona con las facultades de nuestras ferias...*”.

Prácticamente, desde el año 1798 y ya han transcurrido 224 años que continuamos celebrando con mucho júbilo y algarabía a nuestra Santa Patrona a todo lo grande, como ahora que luego de dos años sin celebrar por la pandemia del COVID-19 la población muy entusiasta ha volcado nuevamente desde hoy a las 3.00 a.m. empezando por el “Albazo” donde las principales cabezonías de los barrios del primer y segundo cuartel han adornado sus calles conjuntamente con los vecinos, de la misma forma han preparado la tradicional chicha de maíz y otras viandas que los turistas podrán disfrutar en estas fiestas, tampoco podían faltar las pandillas y la visita a cada local donde el ambiente se respira a alegría y festividad, y es que al parecer el COVID-19 ya no da temor y es normal ver entre sus risueños pobladores el no uso de mascarillas aunque en el fondo sabemos que muchos perdieron a sus seres queridos, pero la vida

continúa, somos los sobrevivientes hasta que aparezca otra como la del mono. Esta fiesta finalizará el 16 de julio con la Santa Misa a las 9.00 a.m y a las 10.00 a.m una procesión alrededor de la plaza de armas de la localidad, con la presencia de todas las cebezonías y luego procederán a elegir a los nuevos para el año siguiente.

<https://www.facebook.com/sapozua/videos/2052206738432661> Comunicación telefónica con Radio Las Colinas.

Ruíz, O. [Biblioteca Personal de Zapo Sua antigua]. (2017, 10 agosto). Censo Parroquial de Saposo de 06.12.1818 (p. Folios: 8).

4. Personajes históricos del ayer

² Don José Espíritu del Castillo: Alcalde de Saposo en 1818 y como diputado también es firmante del acta de la Jura de la independencia por el Cabildo del pueblo de Saposo el 21.IX.1821

³ Don Ignacio Talamantes y Baeza: Firmante del Acta del Cabildo de Lima, pronunciándose a favor de la Independencia del Perú el 15.VII.1821

5. Conclusiones

Agradeceré infinitamente sírvanse tomar en cuenta dicha información proporcionada haciendo de conocimiento a nuestra población religiosa, instituciones educativas, organismos gubernamentales y privados de nuestra localidad para futuras celebraciones, conjuntamente con la fiesta del Arcángel San Miguel del quien si se tiene datos históricos de tal manera que no se quede en sueño de los justos y las nuevas generaciones conozcan más y se identifiquen con nuestra historia local.

Referencias

Moreno, D. (2022, 4 julio). Paseo Patrona Virgen del Carmen de Saposo [Foto]. Huallaga TV. <https://www.facebook.com/huallagatv22/photos/pcb.146862161270664/146862067937340>

Ruíz, O. [Zapo Sua antigua]. (2018, 21 junio). Datos para la historia de nuestro pueblo., veneración y festividad de Nuestra Señora Virgen del Carmen. [Vídeo]. Facebook.